

Wissenschaft präsentieren

Peter Oberosler, M.A.
peter.oberosler@moz.ac.at
Universität Mozarteum Salzburg

- Präsentation vorbereiten
- Medienauswahl
- Präsentationsarten und -orte
- Präsentationsaufbau
- Präsentationsnachbereitung

Vortragsarten

Ausformuliertes Manuskript

- Größte Sicherheit bei einem Vortrag bildet ein ausformuliertes Manuskript!
 - Für den Vortrag sollte man den Text allerdings vorher für sich einmal laut „durchsprechen“
- Gewissheit darüber, ob man zu viel oder zu wenig Text hat

Mischform

Stichwortmanuskript

- Wirkt lebendiger, spannender für den Hörer/in, mehr Spontaneität, Blickkontakt, Medien sind leichter einzubetten

Beim Vortrag selbst

„In der Kürze liegt die Würze“

- Kurze Sätze
- Redundanz (Wiederholung der Grundinformation, um die Verständlichkeit zu steigern)
- Langsam und deutlich sprechen
- PowerPoint Präsentation
 - Nicht zu viel Text
- Proseminar: 15-30 Minuten
- Seminar: 30-60 Minuten

Technische Fragen

- Sind Verbindungskabel vorhanden und wo sind diese anzuschließen?
(Mac-Apple, immer auf einen USB Stick zusätzlich abspeichern)
- Stromkabel für Beamer und Laptop dabei bzw. vorhanden?
- Wo sind Steckdosen im Raum? Ist notfalls eine Kabeltrommel greifbar?

Bei Zoom Meetings

- Immer wieder nach 15 bis 20 Minuten Fragen stellen:

„Ist bis jetzt alles verständlich?“ „Spreche ich Ihnen zu schnell?“
„Gibt es Fragen von Ihrer Seite?“

Thesenblatt

- 1 bis 2 Seiten
- Überschrift: Titel des Vortrages
- Einleitung: Erläuterung des Themas, Kontext (nicht mehr als 5 Zeilen)
- Thesen und Erläuterungen, Begründungen, eigene Beurteilungen, Ergebnisse
- Verzeichnis der verwendeten Literatur

- Wichtig: Bitte dem Lehrveranstaltungsleiter eine Woche vor der Präsentation zukommen lassen

Musterthesenblatt

Name der Lehrveranstaltung, Semester, Name
Student/in: in die Kopfzeile

Titel des Vortrages

Wichte Fakte die man hervorheben möchte

Bibliographie

Nachbearbeitung

- Wurden die Ziele erreicht die ich mir gesetzt habe?
- Stimmt die Organisation? Was habe ich vergessen? Woran muss ich beim nächsten Mal unbedingt denken? Waren die Präsentationsmedien optimal gewählt?
- Passte der zeitliche Ablauf? Welcher Vortragsteil war zu lang? Wie kann ich mein Zeitmanagement optimieren?
- Wirkte das Publikum interessiert? Welche Handlung meinerseits könnte das Publikum abgeschreckt haben?
- Wie konnte ich auf anschließende Fragen reagieren? Konnte ich die Fragen gut antizipieren? Wie könnte ich möglich Fragen noch besser abschätzen?